

Reporte de caso: Evolución de un caso de Tos ferina en recién nacido

Santamaría Santiago Alejandro Fernando¹, Villanueva Villanueva Arturo¹,
Cosme Chávez Monserrat¹, Jiménez Hernández Alberto¹, Mendoza Vargas Ramiro¹,
Pazarán Zanella Santiago Oscar¹, García Soriano Daniela¹, Alcázar Moreno Evelyn¹,
Aguilar Vázquez Samantha de Jesús², Mendoza Vargas Magdalena Patricia³

¹ Instituto Mexicano del Seguro Social/Unidad de Medicina Familiar No. 06 OOAD Puebla

² Instituto Mexicano del Seguro Social/Unidad de Medicina Familiar No. 57 OOAD Puebla

³ Instituto Mexicano del Seguro Social/Hospital General de Zona No. 20 OOAD Puebla

Resumen

La **Tos ferina**, es una enfermedad respiratoria causada por la *Bordetella pertussis*, altamente contagiosa que, a pesar de los avances en vacunación, sigue representando un desafío significativo para la salud pública a nivel global. Caracterizada por ataques de tos severos y paroxísticos que a menudo terminan en un estridor inspiratorio distintivo "de gallo", esta infección bacteriana puede ser particularmente grave en lactantes y niños pequeños, en quienes puede causar complicaciones serias e incluso la muerte. En este caso corresponde a una recién nacido con infra diagnóstico de rinoфарингитis aguda, a su posterior evolución y deceso. Ante el panorama actual de incidencia de esta enfermedad prevenible por vacunación, para atender la situación actual, realizamos un estudio descriptivo, observacional; reporte de caso, con revisión de la literatura disponible. Les pueda servir de herramienta para tratar casos futuros.

Abstract

Whooping cough, caused by *Bordetella pertussis*, is a highly contagious respiratory disease. Despite advances in vaccination, it continues to pose a significant global public health challenge. Characterized by severe, paroxysmal coughing fits often ending in a distinctive inspiratory "whooping" sound, this bacterial infection can be particularly serious in infants and young children, potentially leading to severe complications and even death. This specific case involves a newborn initially underdiagnosed with acute rhinopharyngitis, followed by a deterioration of their condition and subsequent death. Given the current incidence of this vaccine-preventable disease, we conducted a descriptive, observational case report with a review of available literature to address the current situation. We hope this serves as a tool for managing future cases.

Palabras Clave: Tos ferina, *Bordetella pertussis*, lactante, vacunación, Salud Pública

Keywords: Whooping cough, *Bordetella pertussis*, Infant, Vaccination, Public Health

1. INTRODUCCIÓN

La importancia de la tosferina en el ámbito clínico y epidemiológico servirá como preámbulo a un reporte de caso. Recordemos que la tosferina producida por la *Bordetella pertussis*, es una enfermedad respiratoria altamente contagiosa que, a pesar de los avances en vacunación, sigue representando un desafío significativo para la salud pública a nivel global. Se manifiesta por accesos intensos de tos de tipo paroxístico, que con frecuencia culminan en un sonido agudo al inspirar, conocido popularmente como "canto de gallo" [1].

Así mismo, esta enfermedad, puede ser especialmente peligrosa en lactantes y niños pequeños, en quienes puede provocar complicaciones severas e incluso ser letal [2]. La inmunización durante el embarazo ha probado ser una medida eficaz para resguardar al recién nacido, ya que permite el paso de anticuerpos maternos al bebé, brindándole protección durante sus primeras semanas de vida [3].

2. METODOLOGÍA

Se elabora un informe de caso de tipo descriptivo y observacional, fundamentado en una revisión previa de la literatura científica disponible en la base de datos PubMed.

2.1 Reporte de caso

Paciente femenino de 1 mes + 13 días, originario y residente de la ciudad de Puebla, únicamente contaba con vacuna bacilo de Calmette-Guérin (BCG).

Entrevista indirecta (Madre)

Antecedentes heredo familiares: madre de 35 años, ama de casa, unión libre, católica, padre de 40 años, empleado, lo refiere sano, tabaquismo ocasional, hermana de 8 años aparentemente sana.

Antecedentes ginecoobstétricos de la madre: menarca: 12 años, ciclos cada 30 días, a los 23 inició vida sexual activa, 2 Parejas Sexuales, Total de gestas: 2

Gesta 1, por cesárea el día 02/12/2016, atención médica en medio privado, con un peso 2,800 g talla: 50 cm, sin aparentes complicaciones.

Gesta 2, por cesárea electiva del día 15/12/2024, atención médica en medio privado, control prenatal adecuado, consumo de ácido fólico y fumarato ferroso, VIH y VDRL negativos, al momento de nacer registró un peso 3,300 g talla 52 cm, respiro y lloró al nacer, de 38 semanas de gestación, se desconoce aplicación de vacuna TDPa durante el embarazo, fue alimento con leche materna, no recibió vitamina A.

Antecedentes Personales No Patológicos: habitan en casa rentada, habitan 4 personas, zoonosis negativa, esquema de vacunación completa para la edad. Alimentada con seno materno a libre demanda y ocasionalmente fórmula.

Antecedentes Personales Patológicos: niega alérgicos, quirúrgicos, traumáticos, crónico-degenerativos, hospitalizaciones previas.

Padecimiento Actual:

- 23/01/2025 Inicia cuadro clínico con síntomas de tipo respiratorio presentando disfagia, tos productiva con flemas. Es llevada de forma particular, valorada por médico pediatra, donde se le diagnostica rinofaringitis aguda con riesgo a bronquitis. Se inicia tratamiento a base de 10 gotas de paracetamol cada 8 horas por 10 días, aseo nasal con solución fisiológica al 0.9% 2 veces al día de 3 a 5 mL en cada fosa nasal, nebulizaciones con budesonide 250 mcg/mL de los cuales se daría 0.1 mL + 2 mL de solución fisiológica cada 8 horas por 5 días. Se le otorgó cita para seguimiento, el día 25/01/25 a las 11:00 horas.
- 25/01/2025 Acude a la consulta de seguimiento, al observar mejoría los padres deciden acudir a la cruz roja, donde es valorada por el servicio de urgencias, se les menciona ahí que presentaba dificultad respiratoria, se mantiene el mismo tratamiento indicado por el médico pediatra particular, se explicó a los familiares los signos de alarma de dificultad respiratoria.

- 26/01/2025 Los padres refieren ligera mejoría del padecimiento, continuando con el tratamiento iniciado por médico pediatra el 23/01/2025.
- 27/01/2025 por la tarde a las aproximadamente 14:00 horas, la lactante inicia con fiebre de 38 °C, a pesar de seguir el tratamiento ya establecido, posteriormente a las 18:00 horas acuden al servicio de urgencias de la cruz roja, valorada por pediatra de la unidad, sin mejoría y continuando con datos dificultad respiratoria, por lo que se decide trasladarla al Hospital General de Zona. A su ingreso a urgencias presentó temperatura de 39.5° C, saturación de 85% O₂, frecuencia cardiaca 180 latidos por minuto, con datos de dificultad respiratoria, disociación toracoabdominal y tiraje intercostal, por lo que se pasa a área de choque. Se canaliza y toman laboratorios, se administra midazolam, se decide intubación endotraqueal, se ingresa a Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica (UTIP).

Evolución en UTIP 27/01/2025:

- Neurológico: con sedación, analgesia.
- Hemodinámico: se recibe paciente taquicárdico 165 latidos por minuto, dosis bolo de adrenalina, así como infusión de adrenalina 0.03, manteniéndose hipertenso de 165/79 mm Hg, con apoyo aminérgico, con dobutamina 13.7 mcg/kg/min, ruidos cardiacos no se auscultan soplos, en anuria de 10 horas de evolución, extremidades frías, llenado capilar de 4 segundos.
- Ventilatorio: se recibe con ventilación mecánica en parámetros altos del ventilador FiO₂ 100%, PEEP 6, PINS 30, Frecuencia Respiratoria 50 por minutos, en manejo con aminofilina 1 mg/kg/h y Micronebulizaciones con salbutamol e ipatropio. Se aumentan parámetros del ventilador aumentando PEEP 10, PINSP 35, campos pulmonares con hipoventilación basal bilateral, no se auscultan estertores. Gasometría pH 6.7, pCO₂ 58.9, PO₂ 12.8, HCO₃ 8.0, base 27.2, SO₂ 8.0, CA 1, lactato 19, Potasio 6.9. Radiografía de tórax catéter central con radiopacidad lóbulo medio bilateral.
- Gastrointestinal: Se encuentra en ayuno con Sonda Gastro a derivación, se palpa hepatomegalia de 5 cm, hígado congestivo, peristalsis ausente.
- Nefrometabólico: Se encuentra con anuria, se indicó infusión de furosemide 900 mcg/kg/h, sin respuesta a una hora por lo que se incrementa 1.200 mcg/kg/h y bolo de furosemide a 1 mg/kg, a pesar de esto sin lograr uresis, se solicitó interconsulta para colocar catéter Tenckhoff, última gasometría con hiperkalemia, se inicia medidas anitiperkalémicas con salbutamol e infusión de insulina.
- Hematoinfeccioso: paciente con sepsis, bajo cubrimiento antibiótico con cefepime y vancomicina, así como eritromicina. Con datos de respuesta inflamatoria sistémica, con resultado de panel respiratorios a *Bordetella pertussis*.

Paciente quien de acuerdo con datos clínicos se sospecha de infección por *Bordetella pertussis*. Biometría hemática con reacción leucemoide con predominio de linfocitos compatible con tal diagnóstico, además de radiografía de tórax con infiltrados parahiliar “corazón peludo”, amerita notificación a servicio de epidemiología para cultivo específico en búsqueda de *Bordetella pertussis*, se da manejo con macrólido como tratamiento de elección, además de cefalosporina de tercera generación.

- 28/01/2025 presentó desaturación al 64% O₂ acompañada de bradicardia se inician maniobras de reanimación cardiopulmonar completando 3 ciclos y 2 dosis de adrenalina. Presenta un segundo evento de paro cardiorespiratorio con maniobras avanzadas de reanimación durante 2 minutos sin recuperación de la frecuencia cardiaca; declarando hora de muerte 22:05 horas del 28 de enero 2025.

3. DISCUSIÓN

En el presente reporte de caso, se da a conocer la evolución de un recién nacido que sólo se administró la vacuna bacilo de Calmette-Guérin (BCG) con fecha 15 de enero de 2025, tenía programado vacuna Hexavalente DPaT+VPI+Hib+HepB el día 17 febrero de 2025.

Por parte de la madre de la paciente en su carnet sólo contaba con Tétanos y difteria el 17 de septiembre de 2024, influenza 28 de enero de 2024 y 24 octubre 2024, además de llevar mal control prenatal. Posteriormente a partir de la autopsia verbal, se pudo obtener información que días antes del inicio del padecimiento actual, la recién nacida convivió con un vecino que presentó cuadro respiratorio. Estudios epidemiológicos han demostrado que las epidemias más grandes de tos ferina tienden a ocurrir cada tres a cinco años, incluso sin variaciones significativas en la cobertura de vacunación [4].

4. CONCLUSIONES

En los recién nacidos, especialmente en los menores de 3 meses, la tos ferina es una enfermedad infradiagnosticada, conllevando a un riesgo grave [5]. De la misma manera, el infradiagnóstico se debe a la baja capacidad de detectar enfermos en la sospecha clínica de estos sujetos. A diferencia de los niños mayores, los lactantes más pequeños no presentan las tres etapas clásicas de progresión de la enfermedad (catarral, paroxística y convaleciente), lo que dificulta el diagnóstico. Los síntomas iniciales suelen asemejarse a los de una infección viral leve de las vías respiratorias superiores, incluyendo congestión nasal, goteo nasal, estornudos, fiebre leve o asintomática y ojos llorosos [6].

En cambio, podría reflejar un retorno a los patrones de tos ferina prepandémica tras el levantamiento de las medidas de mitigación de la COVID-19 [7]. Sin embargo, en muchos otros países, los datos epidemiológicos sugieren un escenario diferente, lo que respalda la hipótesis de una epidemia real de tos ferina [8]. La vacunación materna se ha considerado ampliamente como la estrategia más eficaz para proteger a los neonatos y lactantes pequeños de la tos ferina antes de que tengan la edad suficiente para recibir la pauta primaria de vacunación [9]. Más del 30 % de las mujeres embarazadas rechazan la vacuna TDPa pesar de las sugerencias de la persona de salud [10].

REFERENCIAS

- [1] Guo, S., Zhu, Y., Guo, Q., & Wan, C. (2024). Severe pertussis in infants: a scoping review. *Annals of medicine*, 56(1), 2352606. <https://doi.org/10.1080/07853890.2024.2352606>
- [2] Villanueva Villanueva, A., Mendoza Vargas, R., Cosme Chávez, M., Jiménez Hernández, A., Santamaría Santiago, A. F., Pazarán Zanella, S. O., & Aguilar Vázquez, S. de J. (2025). Tos Ferina Grave en un Lactante un Desenlace Fatal: Reporte de Caso. *Innovación y Desarrollo Tecnológico Revista Digital*, 17(3), 1288-1293.
- [3] Di Camillo, C., et al. (2020). Pertussis in early life: underdiagnosed, severe, and risky disease. A seven-year experience in a pediatric tertiary-care hospital. *Human Vaccines & Immunotherapeutics*, 17(3), 705–713. <https://doi.org/10.1080/21645515.2020.1791617>
- [4] Decker, M. D., & Edwards, K. M. (2021). Pertussis (Whooping Cough). *The Journal of infectious diseases*, 224(12 Suppl 2), S310–S320. <https://doi.org/10.1093/infdis/jiaa469>
- [5] Polinori, I., & Esposito, S. (2019). Clinical Findings and Management of Pertussis. *Advances in experimental medicine and biology*, 1183, 151–160. https://doi.org/10.1007/5584_2019_410
- [6] Principi, N., Bianchini, S., & Esposito, S. (2024). Pertussis Epidemiology in Children: The Role of Maternal Immunization. *Vaccines*, 12(9), 1030. <https://doi.org/10.3390/vaccines12091030>

- [7] National Center for Immunization and Respiratory Diseases; Division of Bacterial Diseases. (2025, June 11). Pertussis Surveillance and Trends | Whooping Cough | CDC. Centers for Disease Control and Prevention. <https://www.cdc.gov/pertussis/php/surveillance/index.html>
- [8] Polinori, I., & Esposito, S. (2019). Clinical Findings and Management of Pertussis. *Advances in experimental medicine and biology*, 1183, 151–160. https://doi.org/10.1007/5584_2019_410
- [9] Esposito, S., Stefanelli, P., Fry, N. K., Fedele, G., He, Q., Paterson, P., Tan, T., Knuf, M., Rodrigo, C., Weil Olivier, C., Flanagan, K. L., Hung, I., Lutsar, I., Edwards, K., O’Ryan, M., Principi, N., & World Association of Infectious Diseases and Immunological Disorders (WAidid) and the Vaccine Study Group of the European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (EVASG) (2019). Pertussis Prevention: Reasons for Resurgence, and Differences in the Current Acellular Pertussis Vaccines. *Frontiers in immunology*, 10, 1344. <https://doi.org/10.3389/fimmu.2019.01344>
- [10] Razzaghi, H., Kahn, K. E., Black, C. L., Lindley, M. C., Jatlaoui, T. C., Fiebelkorn, A. P., Havers, F. P., D’Angelo, D. V., Cheung, A., Ruther, N. A., & Williams, W. W. (2020). Influenza and Tdap Vaccination Coverage Among Pregnant Women - United States, April 2020. *MMWR. Morbidity and mortality weekly report*, 69(39), 1391–1397. <https://doi.org/10.15585/mmwr.mm6939a2>

Correo de autor de correspondencia: dariensanta@gmail.com